

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI OILADA TARBIYALASH ASOSLARI

Otajonov Jamshidbek Mashrabjonovich

FarDU katta o'qituvchi (PhD)

Xakimova Dilafruz Karimjon qizi

FarDU magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964854>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-May 2023 yil

Ma'qullandi: 20-May 2023 yil

Nashr qilindi: 24-May 2023 yil

KEY WORDS

mexanizmlari, malaka, ekskursiyalar, mehnat, badiiy adabiyot, talaffuz;

ABSTRACT

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarni hayotga va maktab ta'limigatayyorlash bo'yicha jiddiy ishlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada kichik yoshdagi bolalarning oilada tarbiya topishi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Bola rivojlanishining dastlabki davrlari u yashayotgan oilaga hamda uning atrofidagi kattalarga bog'liq bo'ladi. Oilada bolalarda qaramlik shakllangan bo'lsa, ularning hatti-harakatlari va fikr yuritishlarida mustaqillikning dastlabki belgilari yaxshi rivojlanmaydi. Agar bu davrda bolalarga amaliy bilimlar to'g'ri va o'rinli berilsa, bunday bolalar har bir sohani o'zlashtirib, sinab ko'rishga intiladilar. Ayni shu davrda ular narsalar dunyosini o'zlashtirib, amaliy harakatlarini tartibga keltirib, o'z tanasini boshqarish mexanizmlarini shakllantira boshlaydilar. Agar bu davrda bolalarni imkoniyatlari cheklansa, ularda tegishli qobiliyatlari rivojlanmay qolishini ham ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan oila ota-onalar farzandlarini xohish-istaklari, xati-harakatlariga e'tiborli bo'lishsa, kelgusida bu bolalar bilim va ko'nikmalarini va qobiliyatlarini namoyish etishga intiladilar. Ota-onalar farzandlarini qobiliyatlari, bilim, ko'nikmalari bilan birgalikda ularni jismoniy o'sishlariga ham e'tiborlarini qaratishlari kerak.

Bolalarni qancha ko'p tashqi olamdagi o'zgarishlar va yangiliklar bilan tanishtirib borish, ular haqida bolalarga ma'lumotlar berish, ularni dunyo haqida bilimlarini egallashlariga turtki bo'ladi. Shuni yodda tutish kerakki, bolalarda bilim, ko'nikma, malaka va nutqning kamligini hisobiga u oilada hamda maktabgacha ta'lim tashkilotida, jamoat joylarida kattalarning hatti-harakatlarini, nutqlarini ijobiy va salbiy tomonlarini shundayligicha taqlid yo'li bilan o'zlashtirib oladilar. Oilada kichik yoshdan boshlab bolalar bilan juda ko'p nutqiy muloqotlar o'rnatish, ularni sezgilarini o'yinlar yordamida rivojlantirishga harakat qilishlari kerak. Bolalarni kiyimlariga ham alohida e'tibor va tartib bilan qarash ham kattalarning muhim vazifalaridan biridir. Bolalarni tanasining terisi yupqa bo'lganligi sababli ularda ochiq havoda ko'proq yurish ehtiyoji tug'iladi. Shunday ekan, kun davomida bolalarni ochiq havoda yurishlarini ta'minlash ya'ni tabiat qo'ynida sayr va ekskursiyalar uyishtirish ham maqsadga muvofiqdir. Bolalarga

kiyim tanlashda yorqin va rasmlı kiyimlarnı tanlash, shu bilan birga kiyimlari ular uchun yoqimli, harakatlanishlariga qulay, yoshlari mos hamda tabiiy matodan tayyorlangan bo'lishi kerak. Albatta bolalarda tartib –intizomni doimiy ravishda shakllantirish maqsadida , maktabgacha ta'lim tashkilotidagi kun tartibini va yashash sharoitini oilada ham tashkillash va ta'minlash o'ta muhimdir. Shu o'rında bolalarnı ovqatlanishlariga ham e'tibor qaratish, ularning ovqatlanish ratsionlariga vitaminli va minerallarga boy mahsulotlarini kiritish va tanavvul etishlariga erishish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolalar hayotida badiiy adabiyot janrlarining o'rni beqiyosdir. Shunday ekan , bolalarga ularning yoshiga mos bo'lgan she'rlar , maqollar, ertak va hikoyalarnı aytib yoki o'qib berib, ulardan qayta so'rab olish, ularni so'z zahiralini boyishiga , ularda monolog nutqni rivojlanishiga va bu asarlar orqali tafakkur va tasavvurlarini shakllanishiga ham muhim omil bo'ladi. Albatta, kattalar bolalar bilan so'zlashganda gap va so'zlarnı to'liq hamda to'liq talaffuz etish , agarda bola noto'g'ri talaffuz etgan so'zni o'rnında to'g'rilashga harakat qilish kerak. Bizga ma'lumki, bolalarning hayotida uchta faoliyat yetakchi o'rin tutadi. Bu faoliyatlar o'yin , mehnat va ta'limdir. O'yin bola hayotining mazmuni hisoblanadi. O'yında bola ta'lim oladi, o'ynaydi va mehnat qiladi. Bola o'zining hayotidagi , uchala faoliyati asosida hayotini mazmunli o'tkazishga harakat qiladi. Bolalar kattalar bilan birgalikda o'ynashini, ularni o'yinlarida kattalarning ishtirok etishlarini juda xohlaydilar. Shunday ekan , ota-onalar ayrim hollarda bolalar bilan o'yin o'ynashi ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

O'yin bola hayotining asosi hisoblanadi. Bola huddi hayotda bo'lgani kabi qiyinchiliklar , omadsizliklar va hatoliklarga uchraydi. Manashu qiyinchiliklar va omadsizliklarnı yengib o'tish jarayonida shaxs sifatida rivojlanadi.

Ota-onalarga tavsiya sifatida shuni aytish mumkinki, agar bola xatolikka yo'l qo'ysa, uni xatosini jazolashni kechiktirmaslik kerak. Agarda jazolash kechiktirilsa bolada qo'rquv, xavotirlik, tashvish va depretsiyalarga olib kelish mumkin. Bolaning jahli chiqqanda jazo qo'llash mumkin emas. Bolaning qilgan xatosini ko'pchilik ishtirokida , ayniqsa, uning tengdoshlari yoki tanish-bilishlari davrasida muhokama qilish maqsadga muvofiq emas. Aksincha ota-ona uni qiliqlarini sir saqlab , bu qiliqlarnı boshqa qilmaslikka undash kerak. Yuqoridagi tavsiyalardan ko'rinadiki, shu tavsiyalarga ota-onalar amal qilishsa , ularning farzandlari o'rtasidagi munosabat yanada yaxshilanadi, yuzaga kelgan qiyinchilik va muammolarnı muvaffaqiyatli yechishga yordam beradi.

Bolalarning asosiy faoliyatlaridan biri bo'lgan mehnat faoliyati ham uning hayotida ijobiy iz qoldiradi. Mehnat shaxsni har tomonlama kamol toptirishning muhim omili hisoblanadi. Shuning uchun ham maktabgacha yoshdagi bolalar mehnat jarayonida ishtirok etish , oilada bajariladigan, maktabgacha ta'lim tashkilotida bajariladigan, murakkab bo'lmagan har qanday topshiriqni bolaning kundalik vazifasiga aylantirish kerak. Oilada ota-onalar farzandlariga mehnatning ahamiyatini, mohiyatini tushunib yetishi uchun kattalar mehnati, bolalarnı o'zlari bajaradigan mehnat turlarini kuzatish bo'yicha ekskursiyalar uyushtiradi.

Mehnat bolalarda diqqatni, topqirlikni, ijodkorlik qobiliyatlarnı, o'tkir zehnlilikni egallashni talab etadi. Mehnat jarayonida bolaning lug'atiga yangi so'zlar kirib , boyib boradi.

1. "Milliy taraqqiyot yo'limizmi qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". Sh.Mirziyoyev . Toshkent 2017
2. Q.Shodiyeva "Nutq o'stirish uslubi" Toshkent 2009y.
3. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi .Toshkent O'zRMTV 2018y.\
4. "Bolalar adabiyoti" Mamasoli Jumaboyev Toshkent -2008
5. Sobirjonovich S. I. EASTERN THINKERS'VIEWS ON EVERYWHERE EDUCATION OF CHILDREN //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 309-314.
6. Ergasheva D. FORMATION OF CORRECT READING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL PUPILS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1675-1678.
7. Soliyev I., Ergasheva D. OUR FAVORITE WAYS TO TEACH FAIRY TALES //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 3. – C. 338-342.
8. Ergasheva D. THE ROLE OF PRIMARY EDUCATION IN THE UPBRINGING OF THE MATURE GENERATION //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 139-141.
9. Mashrabjonovich O. J. et al. DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG FUTURE PRESCHOOL TEACHERS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 10. – C. 201-207.
10. Mashrabjonovich O. J. et al. IMPROVISATION AS A MEANS OF SHAPING THE PROFESSIONALISM OF FUTURE TEACHERS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 8. – C. 83-86.

INNOVATIVE
ACADEMY